

Impianto a raggi X per controllo e scarto automatico di rifiuti industriali di grandi dimensioni

Dott. Davide Meregalli – Technical Manager, Security Business Unit, Gilardoni Spa, davide.meregalli@gilardoni.it

Settembre 2025 – versione #1

Il presente contributo descrive in forma sintetica i risultati conseguiti dal progetto “**Impianto a raggi X per controllo e scarto automatico di rifiuti industriali di grandi dimensioni**” a valere sul **bando Ricerca & Innova (Decreto n. 18327/2022 e s.m.i. , ‘Prima Edizione’ Marzo 2023) – azienda beneficiaria GILARDONI SPA (ID domanda 4521666), CUP E42C22000730009, realizzato con il concorso di risorse dell’Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia**, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.

Il progetto citato è stato ammesso all’agevolazione con Decreto N° 10763 del 14/07/2023 di Regione Lombardia, è stato avviato il 4/09/2023 e si è concluso il 2 Agosto 2025, per una durata totale di circa 23 mesi.

Le azioni finanziate inquadrare come attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale si sono poste l’obiettivo di realizzare il prototipo di un impianto in grado di automatizzare i controlli di diversa natura di insiemi di materiali (generalmente rifiuti), anche di grandi dimensioni, mediante la tecnologia dei raggi X, al fine di analizzarne il contenuto ed identificare materiali estranei, come amianto.

Le attività realizzate sono state eseguite con successo arrivando alla definizione e realizzazione di un dimostratore, declinato in un prototipo.

Il contributo si articola nei seguenti paragrafi:

- Contesto, con breve presentazione dell’azienda beneficiaria e la sfida alla base del progetto;
- Sintesi delle attività di progetto realizzate ed elementi innovativi;
- Output e risultati conseguiti;
- Impatto e Sostenibilità dell’intervento
- Conclusioni.

L’attività di disseminazione dei risultati è avvenuta da parte di Gilardoni con il **supporto di Fondazione Politecnico di Milano**, la struttura del Politecnico di Milano dedicata al trasferimento tecnologico e promozione dei risultati della ricerca tecnico scientifica verso il territorio, le imprese e la pubblica amministrazione a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Il contesto dell’attività: Gilardoni Spa e la sfida alla base del progetto

Gilardoni S.p.A. con sede in Mandello sul Lario (LC) è stata fondata nel 1947 e, sin da quel momento, la sua principale missione è stata la ricerca nel campo dei raggi X, approfondendo il massimo sforzo proprio nelle attività di Ricerca & Sviluppo connesse alla progettazione, costruzione validazione e commercializzazione di sistemi di controllo basati sull’utilizzo dei raggi X.

Nel 1985 i Laboratori di Ricerca Gilardoni sono stati riconosciuti come “Altamente Qualificati” con decreto ministeriale 9-10-1985 – L.46/82 art. 4.

Gilardoni ha ottenuto sin dal 1995 da parte dell'IMQ il certificato attestante la conformità del proprio Sistema di Qualità Aziendale alla Norma ISO 9001, certificazione che ha mantenuto e rinnovato sino all'attuale ISO 9001:2015.

Gilardoni ha ottenuto inoltre nel 1998 da parte dell'IMQ il certificato attestante la conformità del proprio Sistema di Qualità Aziendale alla Norma EN ISO 13485 (relativa ad apparecchiature medicali e per diagnostica per immagini), certificazione che ha mantenuto e rinnovato fino all'attuale EN ISO 13485:2016.

Attualmente Gilardoni possiede uno stabilimento che si estende su un'area di oltre 20.000 mq ed occupa circa 230 dipendenti dei quali almeno 50 dedicati ad attività di Ricerca & Sviluppo.

La **sfida industriale affrontata** con il presente progetto riguarda il miglioramento dello smaltimento dei rifiuti tramite la tecnologia dei raggi X, secondo le finalità di ecosostenibilità e incremento dell'efficienza dello smaltimento dei rifiuti.

Il mercato mondiale relativo alle apparecchiature a raggi X per il controllo e il "sorting" del contenuto dei rifiuti non appare ancora sviluppato. Ad oggi, è infatti possibile sostenere che tramite tecnologia Raggi X viene esaminata una percentuale dei rifiuti da smaltire inferiore all'1%. La mancata ispezione puntuale del contenuto dei rifiuti provoca alcune problematiche a livello ambientale ed economico quali:

- la presenza di amianto in pallet di materiale differente (es: lana di roccia o altro) provoca un non corretto smaltimento dello stesso, incrementando l'inquinamento e la pericolosità dell'aria respirabile;
- la presenza di bombolette provoca rilasci di gas nell'atmosfera aumentando l'inquinamento
- la presenza di sassi/terra all'interno della paglia utilizzata come biomassa per la produzione dell'energia porta ad una diminuzione dell'efficienza del processo ed ad un danneggiamento a lungo termine degli impianti di combustione;
- la presenza di batterie contenenti litio, non individuabile ad occhio nudo, provoca smaltimento non corretto dello stesso.

Con il presente progetto Gilardoni ha voluto valorizzare le proprie competenze e conoscenze sulla tecnologia a Raggi X, estendendo l'area tradizionale delle proprie competenze dal campo dei controlli di sicurezza sia in ambito aeroportuale che non, all'ambito della gestione e smaltimento dei rifiuti.

Nel contesto della sfida richiamata, il presente progetto si è posto l'**obiettivo generale** di realizzare il prototipo di un impianto di grandi dimensioni destinato al controllo dei rifiuti mediante la tecnologia dei raggi X, al fine di analizzarne il contenuto, dopo la loro raccolta e prima del loro invio ai centri di smaltimento, per individuare al loro interno e scartare automaticamente sostanze e/o materiali estranei o pericolosi che necessitino di smaltimento separato e/o dedicato, quali residui di amianto all'interno di rifiuti derivanti da smantellamenti edilizi.

Gli **obiettivi specifici** riferiti allo sviluppo del prototipo sono:

- consentire un'automatizzazione del controllo del contenuto dei rifiuti/scarti alla ricerca di sostanze/materiali target con potenzialità di scalabilità su diverse tipologie di applicazioni;
- permettere la gestione della tracciabilità del rifiuto/scarto analizzato, consentire il riconoscimento automatico ed in tempo reale della presenza all'interno del rifiuto della sostanza/materiale target ricercata e gestione delle informazioni per un suo scarto automatico;
- realizzare delle soluzioni che siano integrabili ed interfacciabili dal punto di vista hw/sw nelle linee automatizzate di gestione del rifiuto, prima dello smaltimento o trattamento dello stesso;

- consentire un risparmio in termini di piombo utilizzato per le schermature anti raggi X e di corrente assorbita, rispetto ad impianti delle medesime dimensioni e caratterizzati da potenze radiogene simili, utilizzati in altri settori applicativi quale quello della sicurezza aeroportuale.
- sviluppare algoritmi di riconoscimento automatico dei materiali target basati su innovative tecnologie di intelligenza artificiale tali da integrare tecniche di caratterizzazione fisica delle sostanze con altre di valutazione morfologica, attraverso l'utilizzo di reti neurali e classificatori al preciso scopo di disporre di un framework algoritmico flessibile, scalabile e versatile in modo da consentire di utilizzare l'impianto per diverse applicazioni ed alla ricerca di diversi materiali in differenti tipologie di rifiuto.

Per la sfida e gli obiettivi sopra richiamati, l'attività ha le caratteristiche di *progetto Green*, mirando a conseguire risultati positivi sui fronti ambientali di riduzione degli inquinanti in aria, acqua, suolo e riduzione e/o recupero degli scarti di processo.

Sintesi delle attività realizzate ed elementi innovativi

Le attività svolte riprendono alcuni risultati di un precedente Progetto realizzato da Gilardoni, dal titolo '*Impianto per controllo bagagli a raggi X multivista*' realizzato a valere sul bando Tech Fast di Regione Lombardia, edizione 2020, ID domanda 3156644.

Il presente progetto è stato ammesso a finanziamento il 14/07/2023, si è avviato il 4/09/2023 e si concluso lo scorso 2/08/2025, per una durata di circa 23 mesi.

In corso d'opera, si è reso necessario introdurre una modifica non prevista rispetto alla pianificazione iniziale.

Durante il progetto, con l'avvio delle attività riferite alla progettazione dell'elettromeccanica, in linea con l'approccio metodologico di design review adottato per tutta l'esecuzione del progetto, è stato ritenuto opportuno suddividere la progettazione dell'elettromeccanica in due step, inizialmente non previsti.

Il primo step ha previsto di realizzare un prototipo di dimensioni intermedie, per validare delle scelte progettuali preliminari dirimenti. Il secondo step di progettazione dell'elettromeccanica è stato destinato allo studio di fattibilità delle ulteriori soluzioni dell'elettromeccanica, scalata alle dimensioni previste.

L'implementazione di tale prototipo di dimensioni intermedie rispetto al dispositivo finale previsto (indicato come impianto "di grandi dimensioni") ha consentito di confermare la bontà e la fattibilità di alcune scelte progettuali necessarie ed essenziali per le successive attività di progettazione; ha inoltre permesso di anticipare le attività di progettazione degli algoritmi di detezione automatica delle sostanze target, identificate come le più rilevanti in termini di innovazione tecnologica.

La corretta esecuzione di ogni task è stata valutata attraverso dedicate design review di verifica, controllo ed aggiornamento dello stato di avanzamento del progetto rispetto alla pianificazione iniziale.

Le attività sono state realizzate mettendo in campo un mix di competenze interne complementari e di alto profilo costituite da quattro gruppi di lavoro aziendali: team software, team elettrico/elettronico, team alta tensione, team meccanico e team tecnico commerciale.

Nello svolgimento del Progetto, Gilardoni si è avvalso della collaborazione con il Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, con cui l'azienda ha una collaborazione regolare e continuativa negli anni. In particolare, l'attività è stata svolta con la collaborazione del gruppo di ricerca del Prof. Giacomo Boracchi, che ha esperienza pluriennale nella definizione e concezione di algoritmi di image enhancement e restoration, sia su immagini naturali che su immagini a raggi X (maturate in collaborazioni relative ai macchinari per i bagagli da stiva) e su tecniche di soppressione del rumore.

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi posti inizialmente, arrivando alla definizione e realizzazione di un dimostratore funzionante, declinato in un prototipo, di medie dimensioni.

Output e risultati conseguiti

L'obiettivo del progetto era quello di realizzare il prototipo di un innovativo impianto in grado di automatizzare i controlli di diversa natura di insiemi di materiali (generalmente rifiuti), anche di grandi dimensioni, mediante la tecnologia dei raggi X, al fine di analizzarne il contenuto ed identificare materiali estranei, quale amianto.

Il progetto ha raggiunto l'obiettivo posto arrivando alla realizzazione di un dimostratore funzionante, declinato in un prototipo di medie dimensioni. In particolare, rispetto agli obiettivi specifici sopra richiamati, è possibile precisare quanto segue.

Per raggiungere gli obiettivi specifici di consentire un'automatizzazione del controllo del contenuto dei rifiuti/scarti e consentire il riconoscimento automatico ed in tempo reale della presenza all'interno del rifiuto della sostanza/materiale target ricercata, sono state sviluppate delle tecniche di visual recognition dedicate ed image enhancement.

In particolare, il progetto ha sviluppato delle **tecniche di visual recognition specifiche** per i macchinari raggi X che fossero in grado di individuare residui di amianto nei big-bag contenenti rifiuti da demolizioni edili che devono essere selezionati per lo stoccaggio. E' stata resa possibile l'automatizzazione del riconoscimento di materiali anomali nei rifiuti, con la realizzazione di modelli di classificazione basati su reti neurali convoluzionali (CNN). Per facilitare l'addestramento della rete neurale – che normalmente richiederebbe diverse immagini annotate da un operatore che seleziona manualmente i materiali estranei all'interno dell'immagine -- si è implementata una pipeline di addestramento weakly supervised.

Parallelamente, è stato sviluppato un **modulo di Anomaly Detection** basato sui valori di assorbimento a bassa e alta energia associati a ciascun pixel, che consente di attribuire un punteggio di anomalia ai diversi materiali presenti nei big-bag.

Per facilitare l'ispezione visuale di materiali ad alto assorbimento e permettere all'operatore di validare/integrare i suggerimenti forniti dagli strumenti di intelligenza artificiale, è stato revisionata la **pipeline di elaborazione delle immagini a raggi X**.

Per la gestione della tracciabilità del rifiuto/scarto analizzato è stato progettato e sviluppato con successo un **modulo software per integrazione con sistemi informativi** di terze parti utilizzando la tecnologia standard delle API Web.

Per garantire l'integrabilità e la capacità di interfaccia dal punto di vista hw/sw nelle linee automatizzate di gestione del rifiuto, prima dello smaltimento o trattamento dello stesso è stata progettata e sviluppata con successo una piattaforma flessibile in grado di consentire in modo agevole l'interfacciamento con sistemi industriali dalle caratteristiche diverse.

Il progetto ha realizzato, validato e superato la **certificazione EMC del nuovo generatore**, strumento indispensabile al funzionamento del macchinario perché deputato alla corretta tensione che alimenta il monoblocco dove vengono emessi i raggi-X.

Per quanto riguarda le tecniche di visual recognition e image enhancement i risultati confermano la validità dell'approccio adottato che è stato customizzato per le immagini a raggi X, dimostrando la fattibilità tecnica e applicativa di un sistema integrabile nelle linee automatizzate di gestione del rifiuto, con potenzialità di scalabilità

verso altre tipologie di materiali e ambiti applicativi. Il sistema rappresenta un passo concreto verso una nuova generazione di impianti per lo screening automatico dei rifiuti industriali mediante macchinari a raggi X. Analogamente, risultati efficaci di successo sono stati conseguiti per gli obiettivi di tracciabilità, di integrazione con sistemi terzi e di interfacciamento con sistemi di movimentazione esterni.

Grazie all'approccio scalabile, modulare e di portabilità delle tecnologie realizzate, Gilardoni potrà beneficiare dei risultati conseguiti non solo per lo sviluppo di un impianto per il controllo automatico di rifiuti, ma le soluzioni adottate e alcune delle tecnologie sviluppate potranno essere agevolmente trasferite ed applicate negli scanner a raggi X che Gilardoni ha nel proprio portafoglio prodotti, riferiti all'ispezione a fini di sicurezza per il settore aeroportuale e sistemi per i controlli non distruttivi.

A conferma della trasferibilità di alcune delle soluzioni e tecnologie concepite e sviluppate nel Progetto e nell'intento di valorizzarle in tempi rapidi sul piano industriale, Gilardoni ha realizzato un prototipo di medie dimensioni (indicato come ARGO 1000 DV) per l'ispezione a raggi X di bagagli nel settore aeroportuale.

Il prototipo fisico è stato presentato all'edizione annuale di *Passenger Terminal Expo and Conference* www.pte-world.com realizzata a Madrid dall'8-10 Aprile 2025¹.

Di seguito il display cartonato presentato alla fiera e una foto del prototipo fisico presentato.

Display da banco riferita al prototipo fisico dell'impianto a raggi X applicato all'ambito dell'ispezione dei bagagli aeroportuali e foto del prototipo fisico presentato alla fiera *Passenger Terminal Expo and Conference* dell'8-10 Aprile 2025, Madrid. (fonte sito web Gilardoni)

¹ La PTE è la fiera annuale più importante a livello mondiale dedicata alle soluzioni, prodotti ed attrezzature industriali per le strutture aeroportuali

Impatto e Sostenibilità sociale ed ambientale

Il progetto ha introdotto elementi innovativi significativi sia di prodotto che di processo, con l'obiettivo di trasformare radicalmente il modo in cui viene effettuato il controllo del contenuto dei rifiuti, in particolare quelli edili conferiti in big-bag di grandi dimensioni.

Tali sacche, con volume anche di un metro cubo, solitamente sono controllate manualmente da un operatore, secondo un approccio lento, costoso, rischioso ed inefficiente.

In risposta a questo scenario, Gilardoni ha deciso di trasferire e adattare le competenze maturate nel settore dei controlli radiogenici per bagagli (ambito aeroportuale e di sicurezza) allo screening automatizzato dei rifiuti, mirando a progettare e realizzare un impianto innovativo capace di eseguire un'analisi in tempo reale dei big-bag.

Tramite l'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di deep learning, il sistema sviluppato è in grado di rilevare automaticamente la presenza di amianto o altre sostanze target senza aprire fisicamente le sacche.

Il carattere innovativo del sistema consiste nella realizzazione di un sistema di ispezione automatica dei big-bag, basato su intelligenza artificiale, che consente di identificare automaticamente i materiali non conformi senza dover aprire fisicamente i sacchi. Il sistema è in grado di elaborare le informazioni in tempo reale e renderle immediatamente disponibili per un operatore.

In termini di ricadute industriali ed economiche, il progetto è di importanza strategica per Gilardoni.

Infatti l'impianto industriale che potrà svilupparsi dal dimostratore output del progetto mira ad aprire un mercato nuovo per Gilardoni, quello della gestione dei rifiuti, al momento caratterizzato dalla presenza di pochi e sporadici concorrenti che ricorrono alla medesima tecnologia a Raggi X per le attività di controllo.

Il sistema rappresenta un cambio radicale nei processi di ispezione e smaltimento dei rifiuti. I benefici diretti raggiunti si possono riconoscere in una maggiore tutela della salute degli operatori, poiché l'ispezione non richiede più l'apertura del sacco, e una riduzione dei costi di ispezione.

Le principali innovazioni digitali includono:

- **Visual Recognition**, tramite tecniche di Weakly Supervised Learning e Anomaly De-tecton, che riducono la necessità di grandi dataset annotati e permettono una localizzazione efficace dei materiali non conformi;
- **Image Enhancement**, che consiste nello specifico in un'accurata procedura di noise modeling e di denoising, che corrisponde alla soppressione del rumore sfruttando il modello di rumore. L'algoritmo di denoising opera simultaneamente riduzione del rumore e miglioramento del contrasto, enfatizzando i dettagli dell'immagine.

Il framework risultante è specifico per le immagini a raggi X, scalabile e riutilizzabile anche per altre applicazioni industriali.

Inoltre, i risultati della ricerca risultano migliorativi sia per le analisi automatiche che per l'ispezione visuale delle immagini a raggi X da parte dell'operatore.

Conclusioni

Il presente contributo ha descritto in modo sintetico il progetto e i risultati conseguiti riferiti allo sviluppo di un innovativo impianto capace di automatizzare i controlli e riconoscimenti di materiale estraneo (amianto) in rifiuti, tramite tecnologia a Raggi X. Il progetto è stato realizzato da Gilardoni Spa, azienda italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo connesse alla progettazione, costruzione validazione e commercializzazione di sistemi di controllo basati sull'utilizzo di tecnologia a raggi X.

Al termine del progetto durato 23 mesi è stato realizzato un dimostratore funzionante, declinato in un prototipo di medie dimensioni caratterizzato da una serie di algoritmi che sfruttano diverse tecnologie come:

- **La visual recognition** in grado di individuare residui di amianto nei big-bag contenenti rifiuti da demolizioni edili che devono essere selezionati per lo stoccaggio;
- **La Weakly supervised learning** in grado di riconoscere materiali anomali attraverso l'addestramento di modelli di classificazione basati su reti neurali convoluzionali (CNN).
- **L'Anomaly Detection** che consente di attribuire un punteggio di anomalia ai diversi materiali presenti nei rifiuti, risultando quindi efficace nell'identificare piccoli materiali ferrosi, come chiodi erroneamente presenti nelle big bag.
- **L'Image enhancement**, efficace nel sopprimere il rumore di acquisizione nelle immagini, che include una fase di amplificazione del contrasto al fine di rendere meglio visibili i dettagli utili all'ispezione.

Nello svolgimento del Progetto, Gilardoni si è avvalsa della collaborazione con il Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, con cui l'azienda ha una collaborazione regolare e continuativa negli anni.

L'attività di disseminazione dei risultati è avvenuta da parte di Gilardoni con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, la struttura del Politecnico dedicata al trasferimento e promozione dei risultati della ricerca tecnico scientifica verso il territorio, le imprese e la pubblica amministrazione.

Avviato a Settembre 2023 e concluso a Luglio 2025, il progetto dal titolo 'Impianto a raggi X per controllo e scarto automatico di rifiuti industriali di grandi dimensioni' (ID domanda 4521666, CUP E42C22000730009) è stato co-finanziato dal bando "Ricerca & Innova", di Regione Lombardia a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia ed è stato realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia.

Riferimenti

- Sito aziendale di Gilardoni www.gilardoni.it/
- Sito di Fondazione Politecnico di Milano www.fondazionepolitecnico.it
- Sito web Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria www.deib.polimi.it/ita/home
- Sito web Bandi e Servizi di Regione Lombardia <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>
- Pagina del Bando 'Ricerca & Innova' di Regione Lombardia <https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/bandi-e-sperimentazioni/ricerca-e-innova>
- Sito web piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia <https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/>